

NOK BARGI TARKIBIDAGI AYRIM BIOLOGIK FAOL BIRIKMALARNI ANIQLASH VA XALQ TABOBATIDA QO'LLASH

I.R.Asqarov–Andijon davlat universiteti professori, kimyo fanlari doktori.

Umidaxon Doniyorbek qizi Saxobova – Andijon davlat universiteti magistratura talabasi.

M.Xojimatov – Andijon davlat universiteti professori, kimyo fanlari doktori.

Annatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda yetishtirilgan nok bargi ekstrakti tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar hamda flavanoidlar miqdorini “Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi” usulida Andijon Davlat Unversiteti “Xalq tabobati va Tovarlar kimyosi” laboratoriasida aniqlash natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. nok barglari, biologik faol moddalar, anatomik qismlari, vegetatsion davr.

Kirish. Tabiiy va dorivor o‘simliklar insoniyatga juda qadim zamonlardayoq ma’lum bo‘lgan. O‘simliklardan nafaqat oziq-ovqat, balki biologik faol moddalar manbai sifatida keng foydalanilgan. Tabiiy o‘simliklar asrlar davomida xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda foydalanilgan va ular tarkibidagi bioaktiv moddalar inson salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Nok (Pyrus) o‘simligi ham shunday o‘simliklardan biri bo‘lib, xalq tabobatida muhim o‘rin tutadi. Nok (Pyrus) o‘simligining nafaqat mevasi balki uning anatomik qismlari ham xalq tabobatida ishlatiladi. Shu jumladan uning bargida dorivor xususiyatlarga ega moddalar mavjud [1].

Nok (Pyrus) bargining kimyoviy tarkibi o‘simlik turi, geografik o‘shish sharoitlari, agrotexnik tadbirlar, vegetatsion davr bosqichlari hamda ekologik omillarga bog‘liq holda sezilarli darajada farq qilishi mumkin [2]. Nok bargining asosiy qismini suv tashkil etadi. Barglarning umumiy massasining 70–80% ini suv egallaydi. Barg to‘qimalarida fotosintez natijasida hosil bo‘ladigan oddiy shakardosh birikmalar – fruktoza, glyukoza va saxaroza mavjud. Shuningdek, bargda strukturaviy uglevodlar sifatida sellyuloza va zaxira modda sifatida kraxmal ham aniqlangan [3]. Nok bargi tarkibida flavonoidlar (masalan, kversetin, kempferol, antosiyaninlar), fenol kislotalar (xlorogen va kofe kislotasi) va tanninlar aniqlangan. Bu moddalarning antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va antimikrob

xususiyatlari mavjud [4]. Barg tarkibida C vitamini (askorbin kislota), E vitamini (tokoferollar) va B guruhi vitaminlari (B1, B2, B6, foliy kislotasi va boshqalar) aniqlangan [5]. Ular organizmda koenzimlar sifatida ishtirok etadi va antioksidant himoya tizimini qo‘llab-quvvatlaydi [6].

O‘zbekistonda va boshqa mamlakatlarda nok va uning barglari haqida ilmiy adabiyotlarda bu barg ekstraktining tarkibi va davolovchi xususiyatlari haqida turli ma’lumotlar mavjud. Ammo uning to‘liq kimyoviy tarkibi va zamonaviy tibbiyotdagi roli hali to‘liq o‘rganilmagan.

Yuqoridagi ma’lumotlarga asoslanib biz Andijon Davlat Unversiteti “Xalq tabobati va Tovarlar kimyosi” laboratoriasida nok bargi ekstrakti tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar hamda flavanoidlar miqdorini “Yuqori samarali suyuqlik xromatogafiyasi” usulida aniqladik.

Tajribaviy qism. 1-tajriba. Biz ushbu tadqiqotimizda nok bargi tarkibidagi fenol birikmalarni aniqlash uchun Nashvati navli nok bargidan foydalandik, 1 g tekshiriladigan namuna OHAUS kompaniyasi (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan NV222 markali tarozida 0,01 g aniqlikda tortib olinib, 50 ml hajmli konussimon kolbaga solindi va 25 ml 96 % li etanol qo‘shildi. Aralashma GT SONIC-D3 (Xitoy) markali ultratovushli vannada 60 °C haroratda 20 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. So‘ngra aralashma sovutilib, filtrlandi hamda o‘lchov kolbasida etanol bilan 25 ml ga yetkazildi. Ekstraktdan 1,5 ml miqdori Mini-7 markali (BIOBASE, Xitoy) sentrifugada 7000 ayl./min tezlikda sentrifugalandi va 0,45 mkm li shpritsli filtrda filtrlanib analiz uchun foydalanildi. Massasi 1 g bo‘lgan namuna ekstraktining xromatogrammasi olindi hamda natijalar asosida 100 g namuna tarkibidagi fenol birikmalar miqdorlari hisoblanib 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval.

Ekstraktdagi polifenollarning miqdori va ushlanish vaqtlari.

Fenol birikma nomi	Ushlanish vaqti, sek	Konsentratsiya, mg/l	100 g namunadagi miqdor, mg
Gallic acid	8,271	26,651	66,628

Rutin	18,379	6,898	17,245
Salicylic acid	22,15	2,021	5,053
Quercetine	24,529	3,973	9,933
Apigenin	27,501	11,067	27,668
Kaempferol	28,174	32,483	81,208

2-tajriba. Nok bargining suvda eruvchan vitaminlar miqdorini aniqlash maqsadida Nashvati navli nok barglari tanlab olindi. Bir hafta davomida qorong`u, salqin joyda quritildi va quruq ekstrak holiga keltirildi. So`ngra, namunadan 1 gr o`lchab olinib, 50 ml hajmli konussimon kolbaga solindi va 25 ml 0,1 N li HCl eritmasi qo`shildi. Aralashma ultratovushli vannada 60°C haroratda 20 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. So`ngra aralashma sovutilib, filtrlandi hamda o`lchov kolbasida suv bilan 25 ml ga yetkazildi. Ekstraktdan 1,5 ml miqdori 0,22 mkm li shpritsli filtrda filtrlanib vialaga solindi hamda analiz uchun foydalanildi. Namuna ekstrakti xromatogrammasi olindi hamda natijalar asosida 100 g barg tarkibidagi vitaminlar miqdorlari hisoblanib 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval.

Ekstraktdagi vitaminlarning miqdori va ushlanish vaqtlari.

Vitamin	Ushlanish vaqti, sek	Konsentratsiya, mg/l	100 g namunadagi miqdor, mg
Vitamin B₁	2,94	11,211	28,028
Vitamin B₃	5,837	5,757	14,393
Vitamin PP	8,074	0,496	1,240
Vitamin B₉	17,091	0,372	0,930
Vitamin B₂	19,034	0,718	1,795
Vitamin B₆	5,854	1,231	3,078
Vitamin B₁₂	Aniqlanmadi	0	0,000
Vitamin C	4,31	1,65	4,125

Xulosa. Tahlil natijalariga ko`ra nok bargi tarkibida eng yuqori ko`rsatkichda vitamin B₁ miqdori (28,028 mg/100g) aniqlandi. Vitamin B₁ ning kunlik normasi 1,0-1,2 mg ni tashkil qiladi. Bu ehtiyojni nok bargining 3,57gr miqdori qondirib beradi. Yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasi (YuSSX) orqali nok bargining quruq ekstrakti tarkibida kaempferol miqdori eng ko`p 81,208 mg, gall kislota 66,628mg, rutin 17,245 mg, kversetin 9,933 mg, salitsil kislotasi 5,053 mg ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko`rsatdiki, nok bargida yuqori konsentratsiyada fenol birikmalari mavjud bo`lib, ular antioksidant, yallig`lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Shu jumladan kaempferol - bu keng spektrli dorivor xususiyatlarga ega flavonoid bo`lib, yallig`lanishga qarshi, antioksidant, saratonga qarshi va yurakni himoya qiluvchi ta`sirlari bilan ajralib turadi. Nok bargi farmakologiya va oziq-ovqat sanoati uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi. Kelgusida ushbu birikmalarning biologik faolligi va klinik ta`siri bo`yicha tadqiqotlarni davom ettirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Л.Х. Ёзиев, Н.З. Арабова “Доривор ўсимликлар”-134-135 б.
2. Karimov A., Jo`rayev D. O`zbekiston Respublikasida nok navlari va ularning biologik xususiyatlari. // Agro.uz portal, 2021. – URL: <https://www.agro.uz/11-0434/> (murojaat qilingan sana: 11.04.2025).
3. D'Souza, R. (n.d.). Pears fruit uses, medicinal qualities, research, remedies. EasyAyurveda. Retrieved February 5, 2025, from <https://www.easyayurveda.com>
4. 3. Tursunov, B., & Raxmatova, Z. (2020). Nok barglarining fitokimyoviy tarkibi va farmakologik xususiyatlari. *Ilm-fan va innovatsiya*, 2(10), 55–60.
5. iu Y., Liu J., Chen F., et al. (2021). A review of pears (*Pyrus* spp.), ancient functional food for modern times. *Journal of Food Science*, 86(9), 3939–3962.
6. 15. Liaudanskas M., Viškelis P., Raudonis R. et al. (2017). Phenolic composition, antioxidant, and antimicrobial activities of pear (*Pyrus communis* L.) fruits. *Journal of Food Quality*, 2017, Article ID 7892734.